

UO‘K: 633.1.2

OQJO‘XORI, SULI VA TRITIKALE KABI OZUQABOP EKINLARDA OLIB BORILGAN SELEKSIYA ISHLARI

B.Allashov q.x.f.n, katta ilmiy xodim

(Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti)

Annotasiya. Chorvachilik sohasi rivojida ozuqa bazasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ozuqa bazasi yaxshi bo‘lishida ozuqabop ekinlarning yuqori hosildor navlarini ekib yetishtirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun ozuqabop ekinlarda seleksiya ishlarini olib borish, ozuqabop ekinlarning yangi navlarini yaratish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu maqolada oqjo‘xori, suli, tritikale kabi ozuqabop ekinlarda olib borilgan seleksiya ishlari bo‘yicha qisqa ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Chorvachilik, ozuqa bazasi, ozuqabop ekinlar, oqjo‘xori, suli, tritikale, seleksiya, hosildorlik..

Аннотация. В развитии животноводческой отрасли большое значение имеет кормовая база. Для создания хорошей кормовой базы важно выращивать высокоурожайные сорта кормовых культур. Для этого важно проводить селекционную работу по кормовым культурам, создавать новые сорта кормовых культур. В статье приведены краткие сведения о селекционной работе, проводимой на таких кормовых культурах, как сорго, овес и тритикале.

Ключевые слова. Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, сорго, овес, тритикале, селекция, урожайность.

Annotation. In the development of the livestock industry, the feed supply is of great importance. To create a good food supply, it is important to grow high-yielding varieties of forage crops. To achieve this, it is important to carry out breeding work on forage crops and create new varieties of forage crops. The article provides brief information about breeding work carried out on forage crops such as sorghum, oats and triticale.

Keywords. Animal husbandry, feed supply, forage crops, sorghum, oats, triticale, selection, productivity.

Kirish. Keyingi yillarda qishloq xo‘jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish evaziga aholini oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan o‘sib borayotgan talablarini qondirish turli mulkchilik shaklidagi xo‘jaliklarning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Respublikamiz qishloq xo‘jaligining yalpi mahsulotlari ulushida chorvachilik sohasi ham alohida o‘rin egallab, u xalqimizni qimmatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli chorvachilikni yanada rivojlantirish, qishloq xo‘jalik hayvonlari mahsuldorligini oshirish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirib borish muhim vazifalardan biri bo‘lib turibdi. Buning uchun esa sohada mustahkam ozuqa bazasini yaratish, mollarni to‘la qiymatli oziqlantirish bilan ta‘minlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi va hozirgi holati. Oqjo‘xori O‘zbekistonda doni va poyasi uchun yetishtiriladigan qimmatbaho yem-hashak ekinlardan biri sanaladi. Oqjo‘xorining aynan isiqqa va sho‘rga chidamlilik xususiyatlari tufayli suv tanqis va sho‘rlangan yerlarda istiqbolli ekin hisoblanadi [1,2,3]. Ukraina sug‘oriladigan dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutida oqjo‘xorining don hosildorligiga ko‘chat qalinligining ta‘siri bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda har gektariga 200 ming tup ko‘chat qoldirilsa yuqori hosildorlikka erishish mumkinligini aniqlashgan. Bunda oqjo‘xori o‘rtacha 94,5 s/ga don hosili bergan [4,6]. Elmurodov A.B., Azizov Q.Q., Boboyev F.G. (2019) tadqiqotlarida ozuqabop ekinlar qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha tahlil qilinganda ko‘k massa hosildorligi tritikalening Prag serebristiy navida – 482,3 s/ga, raygrasning Kowinmaster navida – 427,7 s/ga, sulining Keng bargli navida – 387,7 s/ga va arpaning Bolg‘ali

navida – 387,7 s/ga bo‘lganligi kuzatilgan. Suli doni boshqa boshqoqli ekinlar donlariga nisbatan yog‘ va kalsiyga boyligi, oqsilda juda muhim aminokislotalar, hamda lizin miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi [5]. Shu sababli, chorva mollari ozuqa bazasini mustahkamlashda suli muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Tadqiqotni amalga oshirish. Tajribalar Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba dalasining bo‘z tuproqli yerlarida olib borildi. Tajriba uchastkasi Toshkent viloyati Qibray tumanining tog‘oldi zonasida, shahardan 15 km uzoqlikda, dengiz sathidan 400 m badandlikda joylashgan.

Jadval 1

Oqjo‘xorning yangi tizmasida bosh poya balandligi bo‘yicha ko‘rsatkichlari

Ekin turi va navi	k=10 sm				n	$\bar{X} \pm S_x$	Cv %
	210-220	221-230	231-240	241-250			
Oqjo‘xori yangi tizma	7	23	11	9	50	229,4±1,3	4,1

Olingan natijalar tahlili. Oqjo‘xorida seleksiya ishlarini olib borish. Oqjo‘xorning yangi yaratilgan yangi tizmasi bo‘yicha seleksion ko‘chatzor tashkil etildi. Oqjo‘xorning yangi tizmasida olib borilgan fenologik kuzatuv ishlari. Oqjo‘xori yangi tizmasi tanlash ko‘chatzorida fenologik kuzatuvlar olib borildi, bunda ekinlarni unib chiqishi, chinbarg chiqarishi, bargpoya chiqarishi, ro‘vak chiqarishi, gullashi, sut-mum pishishi va to‘liq pishishi kabi rivojlanish fazalari o‘rganib borildi. Ekish 22.04.2023 kuni amalga oshirildi. Unib chiqishi 30.04.2023 kuniga, chinbarg chiqarishi 10.05.2023 kuniga, bargpoya chiqarishi 25.05.2023 kunlariga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, ro‘vak chiqarishi 18.07.2023 kuniga gullashi 25.07.2023 kuniga, sut-mum pishishi 12.08.2023 kuniga va to‘liq pishishi esa 10.09.2023 kunlariga to‘g‘ri keldi. Oqjo‘xorning yangi tizmasi tanlash ko‘chatzorida 50 ta o‘simlik bosh poya balandligi bo‘yicha tahlil qilinganda 210 sm dan 250 sm gacha bo‘lgan o‘simliklar uchradi (1-jadval).

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rishimiz mumkinki, oqjo‘xorning yangi tizmasida bosh poya balandligi bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkich 229,4 sm ni, variatsiya koeffitsiyenti 4,1 foizni tashkil etdi.

Oqjo‘xorning yangi tizmasi urug‘lari “Qishloq xo‘jaligi ekinlari navlarini sinash markazi”ga taqdim etiladi.

Sulida seleksiya ishlarini olib borish. Sulining yangi yaratilgan tizmasi bo‘yicha seleksion ko‘chatzor tashkil etildi. Sulining yangi yaratilgan yangi tizmasi bo‘yicha tashkil etilgan seleksiya ko‘chatzorida fenologik kuzatuvlar olib borildi. Fenologik kuzatuvda ekinlarni unib chiqishi, chinbarg chiqarishi, tuplashi, naychalashi, boshqoqlashi, gullashi, sut-mum pishishi va to‘liq pishishi kabi rivojlanish fazalari o‘rganib borildi. Seleksiya ko‘chatzorini ekish 25.10.2022 kuni amalga oshirildi. Unib chiqishi 06.11.2022 kunlariga to‘g‘ri keldi. Chinbarg chiqarishi, tuplashi 12.03.2023 kunlariga, naychalashi 20.04.2023 kunlariga, boshqoq chiqarishi 5.05.2023 kunlariga to‘ri kelgan bo‘lsa, gullashi 02.06.2023 kunlariga, sut-mum pishishi 10.06.2023 kunlariga, to‘liq pishishi esa 20.06.2023 kunlariga to‘g‘ri keldi.

Sulining yangi tizmasi bo‘yicha tashkil etilgan seleksiya ko‘chatzorida 50 ta o‘simlik bosh poya balandligi bo‘yicha o‘rganildi (2-jadval).

Boshpoya balandligi bo‘yicha tahlil qilinganda o‘simliklar bosh poya balandligi 150 sm dan 180 sm gacha oraliqda 3 ta sinfdan joylashdi. Ularda o‘rtacha ko‘rsatkich 161,0 sm ni, variatsiya koeffitsiyenti 3,4 foizni tashkil qildi.

Sulining yangi tizmasi boshpoya badandligi bo‘yicha ko‘rsatkichlari

Suli navi	k=10 sm			n	$X \pm Sx$	Cv %
	150-160	161-170	171-180			
Yangi tizma	15	19	16	50	161,0±0,9	3,4

Sulining yangi yaratilgan tizmasi O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi “Qishloq xo‘jaligi ekinlari navlarini sinash markazi”ning 8 ta hududdagi nav sinash uchastkalariga sinash uchun berildi. Tashkilotlararo tuzilgan komissiya yangi tizmani kuzatib boradi.

Tritikale bo‘yicha olib borilgan seleksiya ishlari. Tritikalening yangi yaratilgan tizmasi bo‘yicha seleksion ko‘chatzor tashkil etildi. Tritikalening yangi yaratilgan yangi tizmasi bo‘yicha tashkil etilgan seleksiya ko‘chatzorida fenologik kuzatuvlar olib borildi. Fenologik kuzatuvda ekinlarni unib chiqishi, chinbarg chiqarishi, tuplashi, naychalashi, boshoqlashi, gullashi, sut-mum pishishi va to‘liq pishishi kabi rivojlanish fazalari o‘rganib borildi. Seleksiya ko‘chatzorini ekish 11.11.2022 kuni amalga oshirildi. Unib chiqishi 15.12.2022 kunlariga to‘g‘ri keldi. Chinbarg chiqarishi, tuplashi 28.03.2023 kunlariga, naychalashi 20.04.2023 kunlariga, boshoq chiqarishi 28.05.2023 kunlariga to‘ri kelgan bo‘lsa, gullashi 10.06.2023 kunlariga, sut-mum pishishi 25.06.2023 kunlariga, to‘liq pishishi esa 11.07.2023 kunlariga to‘g‘ri keldi.

Tritikalening yangi tizmasi bo‘yicha tashkil etilgan seleksiya ko‘chatzorida 50 ta o‘simlik bosh poya balandligi bo‘yicha o‘rganildi (3-jadval).

Tritikalening yangi tizmasi boshpoya badandligi bo‘yicha ko‘rsatkichlari

Tritikale	k=10 sm				n	$X \pm Sx$	Cv %
	150-160	161-170	171-180	181-190			
Yangi tizma	8	15	16	11	50	171,0±1,4	5,9

Boshpoya balandligi bo‘yicha tahlil qilinganda o‘simliklar bosh poya balandligi 150 sm dan 190 sm gacha oraliqda 4 ta sinfdan joylashdi. Ularda o‘rtacha ko‘rsatkich 171,0 sm ni, variatsiya koeffitsiyenti 5,9 foizni tashkil qildi.

Tritikalening yangi yaratilgan tizmasi O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi “Qishloq xo‘jaligi ekinlari navlarini sinash markazi”ning 8 ta hududdagi nav sinash uchastkalariga sinash uchun berildi. Tashkilotlararo tuzilgan komissiya yangi tizmani kuzatib boradi.

Xulosa. Ozuqabop ekinlarda olib borilgan seleksiya ishlari natijasida sulining bitta, tritikalening bitta yangi navlari yaratilib, O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi “Qishloq xo‘jaligi ekinlari navlarini sinash markazi” ga taqdim etilgan, oqjo‘xorining bitta yangi navi topshirishga tayyorlab qo‘yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Allashov, B.D., Zulfikarov, M.X., Sattarov, M.N., 2020, Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614(1), 012160 <https://iopscience.iop.org/>, Earth and Environmental Science.

2. Allashov, B.D., Zulfikarov, M.X., Toreev, F., 2020, Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 614(1), 012159., <https://iopscience.iop.org/>, Earth and Environmental Science

3. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О, Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. 2017 г. Ст. 1654-1656

4. Лебедева Л.А. Продуктивность новых сортов овса в зависимости от густоты посева на дерново-подзолистых почвах юго-востока Волго-Вятского региона. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с.-х. наук. Нижний Новгород: 2004. 21 бет.

5. Elmurodov A.B., Azizov Q.Q., Boboyev F.G. Ozuqabop yem-hashak ekinlari. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi Chorvachilik va parrandachilik ilmi-tadqiqot instituti Respublika ilmiy-amalاي konferensiya materiallari to‘plami. Toshkent 2019 yil. 286-288 betlar.

6. Cairns A.L.P., Kritzing J.H. The effect of molybdenum on seed dormancy in wheat// Plant and Soil. 1992. – Vol. 145(2). – P. 295–297.